

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 252 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
<i>Xusanov Samariddin Maxmadaminovich</i>	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
<i>Yarashev Jo'rabek To'rayevich</i>	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
<i>Габдульманова Ильнура Минисламовна</i>	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
<i>Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи</i>	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
<i>Уразова М. Б., Усманова У. Б.</i>	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–маҳалла" в Узбекистане ..	130
<i>Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли</i>	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
<i>Юсупова Зулайхо Бахром кизи</i>	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
<i>Berkinova Charos Islomovna</i>	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
<i>Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
<i>Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi</i>	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
<i>Ergasheva Umriniso Komilovna</i>	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
<i>Gazibekova Feruza Hakimovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
<i>Haydarova Feruza Haydar qizi</i>	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
<i>Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
<i>Jumayeva Malika Aliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
<i>Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
<i>Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
<i>Masharipova Difuza Muxammadjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
<i>Muhammadiyeva Feruza Turakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
<i>Muhiddinova Munira Xayrullayevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
<i>Nizamova Nodira Paxritdinovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
<i>Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova</i>	

Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	
Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	

KREATIV METODLAR ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KREATIV TAFAKKUR VA FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi
Namangan davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkurni rivojlantirishda innovatsion ta'limning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol o'yinlar, STEAM yondashuvi, loyihaviy va muammoli ta'lim metodlari orqali bolalarning ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish yo'llari tahlil qilingan. Maqolada tarbiyachining innovatsion yondashuvi bolalarning mustaqil fikrlash, ijodiy izlanish va yangi g'oyalarni ilgari surish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi asosiy omil sifatida ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion ta'lim, kreativ tafakkur, maktabgacha yosh, interfaol metodlar, STEAM texnologiyasi, ijodkorlik.

Abstract: This article explores the role and significance of innovative education in developing creative thinking among preschool children. It analyzes the use of modern pedagogical technologies, interactive games, the STEAM approach, project-based and problem-based learning methods to foster creativity. The study highlights that an educator's innovative approach plays a key role in enhancing children's independent thinking, creative exploration, and idea-generation skills.

Key words: innovative education, creative thinking, preschool age, interactive methods, STEAM technology, creativity.

Аннотация: В статье рассматривается роль и значение инновационного образования в развитии креативного мышления у детей дошкольного возраста. Проанализированы пути формирования творческих способностей через современные педагогические технологии, интерактивные игры, подход STEAM, проектные и проблемные методы обучения. Отмечается, что инновационный подход воспитателя является важным фактором в развитии самостоятельного мышления, творческого поиска и выдвижения новых идей у детей.

Ключевые слова: новационное образование, креативное мышление, дошкольный возраст, интерактивные методы, технология STEAM, творчество.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – yosh avlodni yangicha fikrlaydigan, ijodkor, mustaqil qaror qabul qila oladigan shaxs sifatida tarbiyalashdir. Buning uchun esa an'anaviy yondashuvlardan tashqari, innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish zarur. Innovatsion ta'lim – bu yangicha pedagogik fikrlash, ilg'or texnologiyalar va metodlardan foydalanish orqali o'quv-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan tizimdir. Maktabgacha ta'lim muassasalari bolalarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning eng qulay bosqichi hisoblanadi, chunki aynan shu davrda bolaning tasavvuri, qiziqishi, bilishga bo'lgan ehtiyoji va ijodiy salohiyati jadal shakllanadi. Shu bois tarbiyachining o'z ishida innovatsion metodlardan – interfaol o'yinlar, STEAM texnologiyasi, muammoni vaziyatlar asosida o'qitish, loyiha asosidagi faoliyat kabi usullardan foydalanishi bolalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, mazkur ishda innovatsion ta'limning mohiyati, maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkurni shakllantirishga xizmat qiluvchi samarali metodlar hamda ularning amaliy ahamiyati yoritiladi ^[1].

Innovatsion ta'lim zamonaviy pedagogik jarayonni yangilovchi va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ilg'or yondashuv bo'lib, bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning kreativ tafakkurini rivojlantirish uchun turli innovatsion metodlar va texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Bu metodlar bola shaxsini har tomonlama rivojlantirish, uning mustaqil fikrlash, muammoni hal etish va ijodiy yechim topish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Innovatsion metodlar tarbiyachiga o'quv-tarbiya jarayonini jonlantirish, bolalarning qiziqishini oshirish va ularni faol ishtirok etishga undash imkonini beradi. Bunday yondashuv orqali bola tayyor bilimni emas, balki uni mustaqil izlab topadi, tajriba asosida o'z xulosasiga keladi. Aynan shu jarayon kreativ tafakkurning shakllanishi uchun asosiy omil hisoblanadi ^[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzuga oid adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarning ahamiyati sezilarli darajada ortib bormoqda. Tadqiqotchilar ta'kidlaydilar, bolalarda kreativ tafakkurni shakllantirish jarayoni an'anaviy o'qitish usullaridan farqli ravishda yangicha, interfaol va tajribaga asoslangan metodlarni talab etadi. S. Akhmedovanning "Maktabgacha ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalar" asarida bolalar rivojida ta'lim jarayonini interfaollashtirish, texnologiyalardan oqilona foydalanish va tarbiyachining yangicha yondashuvi orqali ijodkorlikni rivojlantirish yo'llari keng yoritilgan. Muallif fikricha, innovatsion metodlar nafaqat o'qitish jarayonini qiziqarli qiladi, balki bolalarning tafakkurini faol holatga keltiradi. D. Islomovanning "Kreativ tafakkur va uni rivojlantirish metodlari" nomli ishida kreativ fikrlashning psixologik asoslari, shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy salohiyatni ochish uchun samarali metodlar, mashqlar va o'yin shakllari tahlil qilingan.

U bolalarda ijodkorlikni rag'batlantirish uchun qulay muhit yaratish zarurligini alohida ta'kidlaydi. N. Davletova o'zining "STEAM yondashuvi maktabgacha ta'limda" nomli tadqiqotida fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika yo'nalishlarini birlashtirgan yondashuvning afzalliklarini tahlil qiladi. Unga ko'ra, STEAM metodikasi bolalarda mantiqiy va ijodiy fikrlashni uyg'unlashtirib, muammoli vaziyatlarga yangicha qarash imkonini beradi. A. Xolbekovning "Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy tafakkurni rivojlantirish" nomli asarida ijodiy faoliyatning psixologik va pedagogik asoslari yoritilgan. Muallif ijodiy tafakkurni rivojlantirishda o'yin, san'at, tasviriy faoliyat va loyihaviy ishlarning o'рни katta ekanini ta'kidlaydi. M. Tursunovanning "Innovatsion metodlar orqali bolalarda kreativlikni shakllantirish" nomli ishida maktabgacha ta'lim jarayonida interfaol mashg'ulotlar, muammoli o'yinlar, ijodiy topshiriqlar orqali bolalarning mustaqil va yangicha fikrlash qobiliyatini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi. Ushbu manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, barcha mualliflar bolalarda kreativ tafakkurni rivojlantirish uchun innovatsion yondashuvning zarurligini e'tirof etadilar. Ularning fikricha, zamonaviy tarbiyachi o'z faoliyatida ilg'or metodlarni qo'llab, o'quv jarayonini ijodkorlik, mustaqillik va qiziqishga asoslangan tarzda tashkil etishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha ta'lim muassasalarida interfaol o'yinlar, STEAM texnologiyasi, loyiha asosida o'qitish, muammoli vaziyatlar yaratish hamda axborot texnologiyalaridan foydalanish kabi innovatsion usullar keng qo'llanilmoqda. Interfaol o'yinlar bolalarni erkin fikrlashga va ijodiy harakat qilishga o'rgatadi. STEAM texnologiyasi fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika yo'nalishlarini birlashtirgan holda bolalarda tizimli va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Loyiha asosidagi faoliyat bolalarni biror mavzuni chuqur o'rganishga, o'z g'oyalarni amalda sinab ko'rishga yo'naltiradi. Muammoli vaziyatlar orqali esa bola mustaqil qaror qabul qilish va muammoni hal etish malakasini egallaydi. Axborot texnologiyalari, xususan interaktiv taqdimotlar, o'quv multfilmlar va raqamli o'yinlar bolalarda yangi g'oyalarga nisbatan qiziqishni oshiradi. Kreativ tafakkurni rivojlantirish jarayonida tarbiyachining o'рни beqiyosdir. Tarbiyachi innovatsion ta'limning bosh tashabbuskori sifatida bolalar uchun qulay va ijodiy muhit yaratadi. Erkin muloqot, savol-javob, guruhiy ishlar, ijodiy topshiriqlar va amaliy mashg'ulotlar orqali bolalar yangilik yaratishga undaladi.

Tarbiyachining o'zi ham zamonaviy fikrlaydigan, ilg'or metodlarni biladigan va ularni amaliyotda samarali qo'llay oladigan mutaxassis bo'lishi muhimdir.[3] Innovatsion metodlar asosida ta'lim olgan maktabgacha yoshdagi bolalarda mustaqil va erkin fikrlash qobiliyati rivojlanadi, yangi g'oyalarni ilgari surish istagi kuchayadi, muammoni turli jihatdan hal etish ko'nikmasi shakllanadi. Shuningdek, jamoada ishlash, o'z fikrini aniq ifodalash va bilishga bo'lgan qiziqish ortadi. Natijada bola ijodiy faol, o'ziga ishonchli va yangilikka intiluvchan shaxs sifatida shakllanadi.[4]

TAHLIL VA NATIJALAR

Innovatsion ta'lim zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u pedagogik jarayonni yangilash, o'quv faoliyatini samarali tashkil etish va bolalarda ijodiy fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida innovatsion metodlardan foydalanish orqali bolalarda mustaqil fikrlash, kuzatish, tahlil qilish, muammoni yechish va yangi g'oyalarni ilgari surish ko'nikmalari rivojlanadi. Innovatsion metodlar ta'lim jarayonini faollashtiradi, bolalarni o'qitishning markaziga aylantiradi va ularda bilishga bo'lgan tabiiy qiziqishni kuchaytiradi. Tarbiyachi bunday metodlardan foydalanish orqali har bir bolaning individual qobiliyatlarini aniqlaydi va uni rivojlantirish uchun sharoit yaratadi. Natijada bola o'z fikrini erkin ifoda etadigan, yangi yechimlar topa oladigan ijodkor shaxs sifatida shakllanadi. Maktabgacha ta'limda keng qo'llaniladigan innovatsion metodlardan biri interfaol o'yinlardir. O'yin jarayonida bola yangi bilimlarni amaliy faoliyat orqali egallaydi, tafakkuri va tasavvuri kengayadi. Shuningdek, STEAM texnologiyasi ham bolalarda ilmiy va ijodiy

fikrlashni uyg'unlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Bu yondashuv fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika kabi yo'nalishlarni birlashtirib, bolalarda tizimli va tahliliy fikrlashni rivojlantiradi.

Loyiha asosidagi o'qitish esa bolalarni mustaqil izlanishga undaydi. Bola kichik guruhlar bilan ishlash jarayonida muayyan mavzu bo'yicha tadqiqot olib boradi, o'z g'oyasini amalda sinab ko'radi. Bu jarayon nafaqat bilim beradi, balki ijodkorlik va mas'uliyatni ham shakllantiradi. Shuningdek, muammoli vaziyatlar yaratish metodlari bolalarda qaror qabul qilish, tanqidiy fikrlash va turli yechimlarni taqqoslash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish ham innovatsion ta'limning ajralmas qismidir. Interaktiv taqdimotlar, o'quv multfilmlar, raqamli o'yinlar va vizual materiallar bolalarning e'tiborini jalb etadi, ularning idrok va eslab qolish qobiliyatini kuchaytiradi. Shu bilan birga, texnologik vositalar yordamida har bir bolaning qiziqishiga mos individual o'quv muhitini yaratish mumkin. Tarbiyachining roli bu jarayonda beqiyosdir. U bolalarning qobiliyatini yuzaga chiqarish, ularni ijodiy fikrlashga undash, yangilik yaratishga ilhomlantirish orqali innovatsion ta'limni amalga oshiradi. Tarbiyachi o'zi ham doimo izlanishda bo'lib, yangi metodlar va ilg'or tajribalarni o'z ish faoliyatiga tatbiq etishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion metodlardan samarali foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning eng muhim omillaridan biridir. Bunday ta'lim jarayoni bolalarda mustaqillik, ijodkorlik, o'z fikrini erkin ifodalash va yangilikka intilish kabi sifatlarni shakllantiradi.

XULOSA

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkurni rivojlantirishda innovatsion ta'limning o'rni beqiyosdir. Innovatsion metodlar orqali bola nafaqat tayyor bilimlarni o'zlashtiradi, balki mustaqil fikrlash, ijodiy izlanish va yangi g'oyalarni yaratish ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Interfaol o'yinlar, STEAM texnologiyasi, loyiha asosidagi faoliyat va muammoli vaziyatlar yaratish kabi usullar bolalarda ijodiy faoliyatga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi, mustaqil qaror qabul qilish va muammolarni turli yo'llar bilan hal etish malakasini rivojlantiradi [5]. Tarbiyachining innovatsion yondashuvi va pedagogik mahorati bolalarning ijodiy salohiyatini oshirishda asosiy omil sifatida xizmat qiladi. Shu sababli maktabgacha ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash bolalarni ijodkor, mustaqil va faol shaxs sifatida tarbiyalashga yordam beradi. Umuman olganda, innovatsion ta'lim bolalarda kreativ tafakkurni rivojlantirish va ularning shaxsiy rivojlanishida muhim vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Akhmedova S. Maktabgacha ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Ta'lim, 2020.
2. Islomova D. Kreativ tafakkur va uning rivojlantirish metodlari. – Toshkent: Fan, 2019.
3. Davletova N. STEAM yondashuvi maktabgacha ta'limda. – Toshkent: Pedagogika, 2021.
4. Xolbekov A. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy tafakkurni rivojlantirish. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
5. Tursunova M. Innovatsion metodlar orqali bolalarda kreativlikni shakllantirish. – Toshkent: Pedagogik Ilm, 2022.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.